

Méthodologie d'évaluation du risque d'érosion interne des barrages latéraux du Rhône

Methodology for assessing the risk of internal erosion of Rhone side dams

R. Beguin¹, R. Fellag², H. Chapuis², C. Picault²

¹ geophyConsult, Chambéry, France, remi.beguin@geophyConsult.com

² Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France

Résumé

La CNR gère ~400 km de barrages latéraux le long du Rhône. Ces ouvrages de grand linéaire, majoritairement soumis à une charge permanente, sont constitués de limons et graviers issus du calibrage de la retenue ou du creusement du canal de dérivation. Ils font de l'ordre d'une dizaine de mètres de haut, avec des pentes et largeurs confortables. À l'occasion du renouvellement des Études De Danger, la méthodologie d'évaluation de leur risque d'érosion interne a été modifiée pour intégrer les dernières avancées scientifiques ainsi que le retour d'expérience issu des données de surveillance accumulées depuis la mise en eau des ouvrages.

Aucune rupture n'est survenue mais des incidents ont été répertoriés, dont 49 pour lesquels une initiation d'érosion interne est suspectée. On note que 2/3 des incidents sont survenus en exploitation normale, 1/3 à la mise en eau et seulement 2 cas en crue. La suffusion et l'érosion de contact dominant (33 cas). Des cas d'érosion impliquant un ouvrage rigide sont recensés mais aucun cas d'érosion de conduit traversant l'ouvrage n'a été observé.

Six chemins d'érosion typiques ont été sélectionnés et définis par étape (localisation, initiation, filtration, progression et brèche). L'évaluation de certaines de ces étapes a nécessité d'adapter les critères de la littérature en prenant en compte le retour d'expérience historique propre à ces ouvrages particuliers (étanchéité et filtration partielle). Par exemple, vis-à-vis de l'initiation d'érosion de contact et de suffusion, bien que les graviers soient très fréquemment « instables » géométriquement et non filtrants pour les limons, l'initiation n'est constatée que dans quelques zones très localisées. L'analyse des incidents a montré que l'élément déclencheur était très probablement la présence de lentilles très perméables ($k > \sim 10^{-1} \text{m/s}$) dans l'ouvrage. Vis-à-vis de l'érosion régressive de talus, on note que c'est un mécanisme important pour ces ouvrages car responsable de 4 des 6 incidents « à cinétique rapide » recensés. Les suintements en pied de digue et amorces d'érosion régressive sont fréquents sur ces ouvrages mais les critères de la littérature ne sont pas complètement satisfaisants pour distinguer les cas où cette érosion va se stabiliser de ceux où la progression risque de s'emballer.

Au final, en fonction des sections, les mécanismes identifiés comme les plus critiques sont soit i) des mécanismes à initiation probable mais à progression vers la brèche improbable (érosion de contact, suffusion), soit ii) des mécanismes à initiation improbable mais à progression vers la brèche probable (érosion de conduit).

Mots-clés

érosion interne, étude de dangers, analyse de risque, retour d'expérience, mécanismes

Abstract

CNR operates ~400 km of canal embankments along the Rhône River. These long linear structures, mostly subject to a permanent load, are constituted of silt and gravel materials resulting from the construction of the reservoir or the digging of the diversion channel. They are about ten meters high, with comfortable slopes and widths. For the last edition of the reglementary Hazard Studies, the methodology for assessing their risk of internal erosion was modified to integrate the latest scientific advances as well as the feedback from the monitoring data accumulated since their impoundment.

No failure occurred but incidents were listed, including 49 for which an initiation of internal erosion is suspected. It should be noted that 2/3 of the incidents occurred during normal operation, 1/3 during impoundment and only 2 cases during floods. Suffusion and contact erosion dominate (33 cases). Cases of erosion involving a rigid structure have been identified, but no case of erosion along a pipe crossing the structure has been observed.

Six typical erosion paths were selected and defined for the different stages of the internal erosion analysis (location, initiation, continuation, progression and breach). The evaluation of some of these stages required some adaptations of the criteria of the literature by considering the historical feedback specific to these structures (watertightness and partial filtration). For example, with respect to the initiation of contact erosion and suffusion, although gravels are frequently geometrically "unstable" and not filtering for the silts, the initiation is only observed in a few areas, very localized. The analysis of the incidents showed that the trigger was most likely the presence of very permeable lenses ($k > \sim 10^{-1} \text{m/s}$) in the structure. Considering backward erosion on the downstream slope, we note that it is an important mechanism for these structures because it is responsible for 4 of the 6 "fast kinetic" incidents identified. Seepage at the toe of the dike and the initiation of regressive erosion are frequent on these structures, but the criteria proposed in the literature are not completely satisfactory for distinguishing the cases where this erosion will stop from those where the progression is likely.

In the end, depending on the sections, the mechanisms identified as the most critical are either i) mechanisms with likely initiation but improbable progression towards the breach (contact erosion, suffusion), or ii) mechanisms with unlikely initiation but with likely progression towards the breach (piping).

Key Words

Internal erosion, hazard study, risk analysis, experience feedback, mechanisms

Introduction

La CNR gère ~400 km de barrages latéraux le long du Rhône. Ces ouvrages de grand linéaire, majoritairement soumis à une charge permanente, sont constitués de limons et graviers issus du calibrage de la retenue ou du creusement du canal de dérivation. À l'occasion du renouvellement des Études De Danger, la méthodologie d'évaluation de leur risque d'érosion interne a été modifiée pour intégrer les dernières avancées scientifiques (projet ERINOH, bulletin ICOLD 164 [1]). Dans une première partie de cet article, le retour d'expérience issu des données de surveillance accumulées depuis la mise en eau des ouvrages et utilisé afin d'adapter les méthodes de la littérature aux spécificités des ouvrages CNR est présenté. Ensuite, la méthodologie élaborée est décrite, en faisant un focus sur certaines étapes spécifiques pour lesquelles l'application de l'état de l'art a posé des difficultés. Enfin, les possibilités d'adaptation de la méthode pour les digues de protections sont discutées.

Retour d'expérience

Présentation des ouvrages

Les barrages latéraux des aménagements au fil de l'eau du Rhône exploités par la Compagnie Nationale du Rhône ont des conceptions récurrentes : soit un corps en graviers issus de la fondation alluviale, soit un noyau en limons issus des dépôts de surface encadré par des recharges en graviers. Ces ouvrages font de quelques mètres à une dizaine de mètres de hauteur avec des parements majoritairement autour de 3/1 (2,5 à 5/1) et des largeurs confortables. Il n'y a pas d'étanchéité à proprement parler, mais les sédiments déposés en parement amont apportent un bon rabattement. Le drainage est assuré par la recharge aval, vers la fondation. Il n'y a pas de couche filtre en tant que telle mais les recharges apportent une filtration partielle des limons.

Au total, ~400 km d'ouvrage de ce type sont exploités et surveillés depuis 35 à 70 ans (selon les biefs) fournissant un retour d'expérience sur un équivalent de 680 années de vie d'aménagement (de 30 km en moyenne). Plusieurs crues sont survenues depuis leur construction, dont au moins une crue au moins centennale sur le Haut-Rhône et le Bas-Rhône, légèrement inférieure en partie médiane. À noter que ces ouvrages ont été dimensionnés pour des crues de projets proches de la crue millénale de l'époque. Aucune rupture n'est à déplorer (soit une probabilité de rupture constatée inférieure à 1.5×10^{-3} /rupture/aménagement/an ou 5.10^{-5} rupture/km/an).

Analyse de l'incidentologie

Les incidents répertoriés à la mise en eau, en crue et dans la base incidents de la CNR ont été collectés et analysés en 2020. Une initiation d'érosion interne est suspectée dans 49 cas. Environ 1/3 de ces incidents sont survenus à la mise en eau (ou dans les 3 années suivantes) et 2/3 en exploitation normale (Figure 1). Uniquement 2 incidents initiés en crue ont été identifiés. À noter que certains incidents ont pu s'initier en crue mais n'être identifiés qu'ensuite.

Les incidents sont présents pour les deux coupes types (gravier et mixte) sans différence significative. L'érosion de contact et la suffusion dominant, avec 33 incidents sur 49. La suffusion survient en présence d'écoulements préférentiels au sein de graves sableuses alluvionnaires, à la granulométrie discontinue. L'érosion de contact est identifiée entre le limon

en place/de noyau et les veines de gravier cru en fondation. Les conséquences observées sont des fontis/affaissements (27 cas, diamètre moyen 1,5 m mais pouvant atteindre 5 m), des fuites chargées (30 cas) et des glissements locaux/ravinement (7 cas). Parmi les 7 cas d'érosion « impliquant un ouvrage rigide », aucun cas d'érosion le long d'un ouvrage traversant n'est identifié. Ce sont des phénomènes d'érosion interne à proximité de murs de soutènement et d'érosion vers un défaut dans un ouvrage rigide qui sont listés.

Sur les 7 cas classés en « cinétique rapide » (*i.e.* si une réparation en urgence a été nécessaire), on note des accélérations de phénomènes d'érosion de contact/suffusion en crue (2 cas) ainsi que des mécanismes d'érosion régressive de talus à la mise en eau, avant que le colmatage sédimentaire ne se mette en place (4 cas). Cette érosion régressive est survenue dans des zones où le drainage par la recharge vers la fondation était peu efficace (limon en place/substrat en fondation, recharge polluée...) favorisant les résurgences en pied.

Les ordres de grandeur de probabilité d'apparition des incidents tirés de ces données historiques sont les suivants : à la mise en eau, une fréquence de ~1 incident / aménagement avec dynamique lente et ~0,3 incident / aménagement avec dynamique rapide ; pendant la vie de l'ouvrage, hors crue, ~0,05 incident / an / aménagement (ou 2.10^{-3} incident/ an / km).

FIGURE 1. Période d'occurrence et type de mécanisme impliqués dans les incidents répertoriés.

Méthodologie

Scenarios & situations

Six scénarios pouvant mener à la brèche sur les deux profils types récurrents (mixte et gravier) ont été définis (Figure 2). Chaque scénario correspond à un chemin d'érosion dans l'ouvrage (avec parfois plusieurs variantes) dont chaque étape a été jugée plausible (Figure 2).

1. Érosion de contact progressant : soit a) de façon lente et menant à la brèche par fontis puis surverse (variante 1) ou glissement (v2) ; soit b) de façon rapide et menant à la brèche par formation d'un conduit et claquage de la recharge (v3) ;
2. Suffusion menant à la brèche par fontis puis surverse (v1) ou glissement (v2) ;
3. Érosion de conduit dans le noyau en limon des digues mixtes s'initiant dans un défaut préexistant (terrier, racine ou fissure) et menant à la brèche par conduit ;
4. Érosion régressive avec toit, s'initiant en cas de présence d'une couche de sable propre immédiatement sous une couche de limon et menant à la brèche par conduit dans cette couche de sable ;
5. Érosion régressive de talus aval, s'initiant en cas de résurgence dans le talus et régresse dans l'ouvrage par ravinement/glissement jusqu'à abaisser la crête et mener à la brèche ;
6. Érosion le long d'un ouvrage traversant : par érosion de conduit dans un défaut préexistant sur les faces de l'ouvrages au contact du limon (v1) ; ou par érosion régressive sous l'ouvrage dans les alluvions (v2).

FIGURE 2. Scénarios et étapes retenues : Loc : Localisation, Ini : Initiation, Fil : Filtration, Pro : Progression avec variantes 1, 2, 3... Une seule coupe type (gravier ou mixte) est utilisée pour l'illustration mais tous les scénarios sont appliqués aux deux coupes (sauf l'érosion de conduit).

Ces scénarios ont été analysés en Retenue Normale, Crue (de projet ou période 1500 ans si cette dernière présente des cotes supérieures à la crue de Projet) et Limite de Surverse. En supplément il a été vérifié que la situation accidentelle de perte d'étanchéité à RN n'était pas dimensionnante par rapport aux autres situations pour l'érosion interne.

Évaluation de chaque étape

Une probabilité d'occurrence a été déterminée pour chaque étape de chaque scénario, en utilisant différents outils, en les croisant dans la mesure du possible (Tableau 1) :

- un critère mécanique/hydraulique lorsqu'il existe dans les publications de référence, une méthode de calcul des sollicitations et des résistances caractérisant l'occurrence de l'étape d'après le chargement hydraulique, les données de conception et des reconnaissances historiques, et les constats visuels ;
- d'après le retour d'expérience incidentologique des endiguements CNR, pertinent notamment grâce à la récurrence de deux profils de digues types sur une majorité des aménagements et l'archivage des observations d'incidents depuis la mise en eau ;

- à dire d'expert, en s'appuyant sur des raisonnements à base physique, les observations faites sur modèle physique au CACOH et la littérature, notamment [1]. Ces probabilités ont été déterminées en utilisant une grille « verbale » et discutées en groupe de travail.

TABLEAU 1. Outils pour la définition des probabilités d'occurrence de chaque étape, pour chaque scénario. Le code couleur correspond aux types d'outils, présentés précédemment dans le texte.

	Localisation	Initiation	Filtration	Progression
1 Érosion de contact	Présence interface Noyau/fondation	Terzaghi (1934) : $D_{15}/d_{85} < 4$ Beguin (2011) : $V < V_{crit}$	Terzaghi (1934) : $D_{15}/d_{85} < 4$	→ v1 : Diam. fontis/largeur digue → v2 : Diminution FS avec érosion → v3 : REX sur cinétique rapide + tenue conduit + claquage recharge
2 Suffusion	Présence alluvions en fondation ou graviers rapportés	Wan & Fell () Konrad (2013) : $i < i_{crit}$	Terzaghi (1934) $D_{15}/d_{85} < 4$	→ v1 : Diam. fontis/largeur digue → v2 : Diminution Facteur de Sécurité avec érosion
3 Érosion de conduit	Présence défaut préexistant d'après : présence de fouisseurs ? racines ? + largeur d'ouvrage	Bonelli (2006) : $\tau < \tau_c$	Terzaghi (1934) $D_{15}/d_{85} < 4$	Tenue du conduit Fell (2008)
4 Érosion rég. avec un toit	Présence d'une couche de sable propre sous le limon ?		Terzaghi (1934) $D_{15}/d_{85} < 4$	Hoffmans (2013) : $i < i_{crit}$ REX : affaissement
5 Érosion rég. de talus aval	Présence d'une résurgence ?	Kovacs (1981) Pente < pente limite		D'après type digue (gravier/mixte) et élancement $\Delta H/L$
6 Ouvrage traversant	v1 : Er. de conduit : Présence défaut préexistant d'après les dispositions constructives v2 : Er. rég. sous l'ouvrage : Présence d'une résurgence	Bonelli (2006) : $\tau < \tau_c$	Terzaghi (1934) $D_{15}/d_{85} < 4$	Tenue du conduit + claquage recharge Critère de Lane (1935)

Données d'entrée

Les niveaux d'eau amont sont issus du modèle CRUE de la CNR. Les niveaux de contre-canal sont définis d'après les relevés moyens à RN. Les données géotechniques (granulométrie, perméabilité, résistance mécanique) sont issues des mesures historiques en phase de conception/construction (plusieurs milliers de mesures par aménagement...) ; des données de la Banque BSS Infoterre du BRGM (~100 forages par aménagement) ainsi que des reconnaissances géotechniques réalisées ponctuellement durant la vie de l'ouvrage. Les données historiques (incidents liés à l'érosion interne, travaux de confortement) sont issues de la Base des Anomalies de Génie Civil (BAGC).

Calculs d'écoulement

Un modèle simplifié 1D est utilisé pour estimer le gradient i à cœur d'ouvrage : $i = \Delta H / L_{\text{hydraulique}} * (1 - rab)$, ΔH (m) étant la différence de charge entre le niveau de retenue et le niveau du contre-canal, $L_{\text{hydraulique}}$ (m) la longueur de parcours de l'écoulement principal estimé d'après les caractéristiques géométriques (longueur en fondation pour les digues mixtes et en corps de digue pour les digues gravier) et rab le pourcentage de perte de charge lié au colmatage du parement amont, estimé à RN d'après les mesures piézométriques. Les estimations de gradient données par ce modèle simplifié ont été confirmées par des modélisations Plaxflow sur des coupes types mixtes et graviers. En crue, une diminution du rabattement rab est prise en compte en fonction de l'élévation du niveau amont (transit par-dessus le colmatage amont) et en fonction de l'augmentation des vitesses dans la retenue (décolmatage lié aux vitesses longitudinales) [8]. En limite de surverse, le rabattement est supposé nul : $rab=0$.

FIGURE 3. Schéma des calculs hydrauliques 1D pour la coupe type « Mixte ».

Analyse de certaines étapes spécifiques

Initiation de l'érosion de contact et de la suffusion

Les critères géométriques indiquent que l'érosion de contact entre limon et gravier est souvent géométriquement possible (pour environ la moitié des combinaisons de granulométries) et que les sables et graviers sont souvent instables (risque de suffusion de 40 à 75 % selon Wan & Fell 2007). Cependant, l'initiation n'a été observée que dans des zones spécifiques, environ un incident (quelques décimètres à hectomètre de long) tous les ~15 km des remblais. On peut supposer que ces initiations locales sont causées par la présence de lentilles de graviers propres à forte perméabilité ($k > 10^{-1}$ m/s), qui permettent des vitesses suffisantes pour initier l'érosion. Cette hypothèse est étayée par plusieurs faits. Tout d'abord, lors de la construction, de nombreuses courbes granulométriques ont été mesurées (plusieurs milliers pour chaque aménagement principalement en fondation) et indiquent 1 à 3% de graviers propres ($d_{10} > 3$ mm) (Figure 4). Deuxièmement, 5 incidents sur 6 ayant fait l'objet d'un diagnostic approfondi montrent des vitesses de l'ordre de 10^{-2} m/s. Ces valeurs ne peuvent être expliquées que si un chemin très perméable ($k \sim 10^{-1}$ m/s) existe à l'intérieur de la structure. À noter que les estimations de perméabilité déduites de la mesure de granulométrie locale et des tests Lefranc se sont toutes soldées par des résultats inférieurs d'au moins un ordre de grandeur à ceux issus des estimations de traçage. Par conséquent, pour évaluer correctement la possibilité d'initiation de tels mécanismes, l'application de critères hydrauliques est nécessaire et les hétérogénéités locales

de perméabilité doivent être identifiées. Des reconnaissances granulométriques très complètes ou des mesures de traçage sont également nécessaires. Les calculs basés sur la perméabilité moyenne sont au contraire inutiles.

Érosion régressive du talus aval

4 des 6 incidents d'érosion « cinétique rapide » sont liés à une érosion régressive du parement aval, associant des glissements locaux, du ravinement et des fuites avec un transport solide (Figure 4). Par conséquent, ce chemin d'érosion doit être correctement représenté. Ce mécanisme nécessite d'abord que la ligne piézométrique débouche dans le parement. Ceci est fréquemment observé le long des remblais perméables, souvent reliés à un aquifère de fondation peu profond ou à une nappe artésienne mais généralement sans aucun désordre. L'érosion des particules est parfois observée mais s'arrête généralement rapidement grâce à des processus de stabilisation (ségrégation...). Ainsi, l'estimation de la vraisemblance de l'étape de progression est un point clé pour pouvoir distinguer les cas de fuite courants de l'incident « cinétique rapide » pouvant conduire à la défaillance. Aucun des critères proposés dans le bulletin 164 ne semble pertinent pour cette évaluation et c'est pourquoi une élicitation experte a été utilisée, qui combine propositions de la littérature, retour d'expérience et calcul de stabilité mécanique.

FIGURE 4. Exemple de courbes granulométriques collectées sur un aménagement (à gauche) et progression à cinétique rapide d'une érosion régressive de la recharge de pied par glissement de la recharge de pied saturée puis progression régressive d'une fuite localisée.

Différences et points communs avec les digues de protection

La méthodologie a été développée pour les barrages latéraux du Rhône qui sont majoritairement en charge et soumis à la réglementation « barrage ». Elle ne peut donc pas être directement appliquée à des digues de protections, en premier lieu du point de vue des situations étudiées. De nombreux points communs existent néanmoins.

Chargement hydraulique

Un des écarts principaux avec les digues est le fait qu'une grande partie de ces ouvrages sont

soumis à une charge hydraulique permanente. Ceci permet d'obtenir grâce à la surveillance un retour d'expérience précis du comportement de l'ouvrage en charge. Les processus d'érosion lents (érosion de contact/suffusion) observés et les apparitions de nouveaux incidents sans déclenchement par un évènement exceptionnel (crue...) sont peu transposables aux digues.

Par contre, la partie amont des retenues et plus généralement la partie haute des ouvrages subissent des chargements hydrauliques très similaires à ceux des digues de protection : quasi nul en temps normal et fort en période de crue. Pour intégrer cette distinction, la méthodologie dissocie les cas où le REX incidentologique à RN peut être directement valorisable et les cas où l'ouvrage subit un chargement significativement différent de la situation habituelle (niveau amont augmentant de plus de 20 cm ou vitesses longitudinales augmentant de plus de 0,5 m/s par rapport aux Plus Hautes Eaux Navigables). Dans ce dernier cas, le contexte est proche d'un diagnostic de digue de protection. Le REX du comportement lors des crues, même faibles, est alors valorisé en s'appuyant dès que possible sur les critères mécaniques/hydrauliques pour extrapoler le comportement pour les crues de dimensionnement modélisées.

Constitution des ouvrages / Long linéaire

Ces ouvrages ne disposent pas de barrière garantissant à elle-seule l'absence d'érosion interne : l'étanchéité est apportée par les sédiments déposés, les sables et graviers et les limons peu cohésifs sont sensibles à l'érosion et la filtration entre limons et graviers est seulement partielle. La démonstration de stabilité doit donc intégrer les apports de plusieurs barrières partielles, comme c'est souvent le cas pour les digues.

Par ailleurs, chaque aménagement est constitué de plusieurs dizaines de kilomètres de digues latérales. La première implication est la constitution des ouvrages en matériaux du site, engendrant la présence d'une variabilité naturelle. Bien que ces ouvrages soient plus récents que la majorité des digues de protection et donc mieux compactés et contrôlés, des hétérogénéités (passée de grave crue, de sable propre, de limon non cohésif...) sont présentes. Ceci est étayé par la présence d'incidents concernant seulement quelques dizaines de mètres de linéaire au sein d'un tronçon considéré de constitution « homogène ». L'intégration de ces hétérogénéités est donc un des points clés d'une évaluation du risque d'érosion interne.

Ces hétérogénéités sont trop ponctuelles pour être identifiées de façon systématique par des reconnaissances. Les zones de même consistance ont donc été recherchées et les données correspondantes rassemblées pour obtenir un nombre de mesure suffisant pour définir une distribution statistique des paramètres (notamment fuseau granulométrique, plage de perméabilité) apte à capturer ces hétérogénéités et les associer à une probabilité. Ceci a été facilité par le fait que les familles de sol utilisées pour ces endiguements sont relativement constantes à l'échelle de l'aménagement (graviers/sableux en fondation, limon plus ou moins sableux/cohésif dans les noyaux).

La seconde implication du long linéaire est la nécessité de découpage spatial de l'ouvrage pour l'analyse. En effet la structure, la géométrie et le chargement des ouvrages évoluent fortement en fonction de la position. Une première option est de limiter au maximum le nombre de profils étudiés en justifiant à dire d'expert qu'ils couvrent l'ensemble du linéaire (*i.e.* sont conservatifs par rapport aux profils non étudiés), afin de pouvoir proposer une analyse approfondie de chacun d'eux. Une seconde est de simplifier et d'automatiser les calculs, afin de pouvoir les mener pour un grand nombre de profils, avec un risque lié à la complexité du calcul et de la perte de maîtrise et de signification lors de son application.

L'identification à dire d'expert des profils conservatifs a été jugée difficile sur les ouvrages CNR, du fait de nombreuses variables non corrélées à prendre en compte (chargement aux différentes situations, présence de fousseurs, d'incidents...). Le choix a donc été fait de définir un profil type (mixte ou gravier) pour chaque tronçon homogène (de l'ordre de quelques kilomètres) modulé, lorsque nécessaire, par une spécificité (présence d'un confortement, fondation alluviale mince, mauvais drainage...) impactant quelques étapes des scénarios. À noter que lorsque les différences avec les profils types étaient trop fortes (digue étanche, fondation rocheuse...), un profil spécifique était utilisé, les écoulements remodelés et toutes les étapes des scénarios réanalysées.

Ensuite le calcul était réalisé sur tous les secteurs unitaires (sous-découpage de longueur maximale 250 m des tronçons homogènes) et c'est la probabilité maximale de rupture obtenue sur un secteur unitaire qui était retenue pour le tronçon homogène. Uniquement le chargement hydraulique, les cotes de crête et les présences d'anomalies varient entre secteurs unitaires. Ce sous-découpage revient donc à une recherche de coupe critique au sein du tronçon.

Méthode probabiliste

L'analyse du risque d'érosion interne est réalisée *via* des calculs ou estimation de probabilité d'occurrence de chaque étape des scénarios, de façon similaire aux attentes de la réglementation « digues ». Le choix d'un calcul probabiliste a été motivé par : 1) la disponibilité de jeux de données conséquents (plusieurs milliers de granulométrie) permettant de définir des distributions de probabilités des paramètres ; 2) la disponibilité du retour d'expérience incident de l'ensemble des endiguements CNR depuis ~50 ans, ces endiguements étant majoritairement de profils types récurrents (mixte/gravier) ; 3) le fait que l'érosion interne se développe dans des hétérogénéités locales mal capturées par des valeurs moyennes ou des valeurs caractéristiques.

Conclusion

Les caractéristiques particulières des barrages latéraux du Rhône, les avancées de l'état de l'art sur l'érosion interne et la disponibilité d'un riche retour d'expérience sur un long linéaire d'ouvrages homogènes ont motivé l'élaboration d'une nouvelle méthodologie d'analyse du risque d'érosion interne des digues CNR dans le cadre des EDD v2. La construction des scénarios de rupture a permis de définir un cadre pour l'analyse et de combiner différents types de justification (calcul, dire d'expert, REX...). Son application a montré qu'on trouvait d'un côté des scénarios pour lesquels les étapes localisation/initiation possédaient des probabilités fortes mais la progression jusqu'à la brèche une probabilité très faible (suffusion, érosion de contact, érosion régressive de talus aval), et de l'autre des scénarios où la localisation a une probabilité très faible, mais les autres étapes ont une probabilité forte (érosion de conduit). Pour autant, le scénario identifié comme dimensionnant est variable en fonction des tronçons, ce qui montre l'importance de l'exhaustivité des scénarios, et l'impossibilité d'en écarter *a priori*.

Cette méthode et les ouvrages concernés ont de nombreux points de convergence avec les problématiques des digues de protection. Une adaptation de la méthode aux digues semble envisageable mais nécessitera une modification des situations et surtout une modification des justifications basées sur le REX. En effet, celui-ci est très lié à la typologie des ouvrages CNR et à des mécanismes de vieillissement d'ouvrage en charge. Enfin, certains outils (découpage puis agrégation spatiale...) et certaines données (statistiques sur les fondations alluviales...) auraient toute leur place dans une étude de digue de protection.

Références

- [1] ICOLD (2017). Bulletin 164. L'érosion interne dans les digues, barrages existants et leurs fondations. Internal Erosion of Existing Dams, Levees and Dikes